

MINTAQANING MOLIVAVIY POTENTIALINI BAHOLASHNING TARKIBIY MODELI

Yusupov Fayzulla Yoqubovich

QarMII mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074748>

Mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda kompleks moliyaviy baholashni shakllantirish, mintaqa moliyasini tashkiliy tuzilmasini shakllantirish, klasterlarni shakllantirish yo'lidagi to'siqlarni aniqlash, hududning iqtisodiy va moliyaviy siyosatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar mintaqaning moliyaviy salohiyatini tarkibiy modelini ishlab chiqish imkonini beradi. Tadqiqotning natijasi "potensial"¹ tushunchasining mohiyatini rivojlantirishga, mintaqaning tumanlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy rivojlanishi salohiyatini baholashning tarkibiy modelini ishlab chiqishga qo'shgan nazariy hissasi sifatida qaralishi kerak.

Potensial rivojlanishning strategik yo'nalishlarini ajratgan holda mintaqada xo'jalik yurituvchi subyektlarni moliyaviy salohiyatini baholash, hududning tumanlarini moliyaviy holatini rivojlantirishni faollashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Hozirgi davrda tumanlar moliyaviy potensialini baholashga yondoshuvlar M.Porter tomonidan ishlab chiqilgan g'oyalarga asoslanadi, shu bilan birga moliyaviy salohiyatni aniqlashning har bir individual usuli potensialga bir tomonlama baho beradi. Hududlar kontekstida mintaqaviy darajada rivojlantirish korxonalar salohiyatini o'rganish mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda salohiyatni ko'p tomonlama baholashni ta'minlaydigan kompleks yondoshuvni ishlab chiqishni talab qiladi.

"Potensial" tushunchasi tahlil qilinayotgan obyektga qarab ko'p jihatlarga ega bo'ladi. Potensial nazariyani o'rganishga bag'ishlangan ko'plab ishlarga qaramay, boshqaruv tizimida potensialdan foydalanishning mohiyati va yo'nalishlarini yagona tushunish mavjud bo'lmaganligi sababli ushbu konsepsiyaning fundamental asoslari to'liq o'rganilmagan.

"Potensial" tushunchasining mohiyatini o'rganish 20 asrning 70-yillari oxirida paydo bo'ldi. Ushbu mavzu bo'yicha ilmiy nashrlarni "potensial" tushunchasining yagona ta'rifi, uning turlari va boshqa bilim toifalari bilan bog'liqligi yo'qligi birlashtiradi. Biroq, umuman olganda, konsepsiya yangi iqtisodiy makonni yaratish uchun tadqiqot obyekti uchun mavjud imkoniyatlar sifatida talqin qilinadi.

Potensialni bilimlarning alohida kategoriyasi sifatida o'rganish zarurati sho'rolar davrida iqtisodiyotni samarali boshqarishning yangi uslub va mexanizmlarini izlash hamda ishlab chiqish uchun asos yaratish maqsadida vujudga keldi. Milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishning asosi bo'ldi.

Potensial rivojlanish imkoniyatlarini topish, erishilmagan ishlab chiqarish darajasini hisobga olgan holda foydalanilmagan zahiralarni o'rganish g'oyasi.

Buyuk Sovet Entsiklopediyasida potensialning umumiy va keng ta'rifi berilgan.

- Potensial - "mavjud va safarbar qilish, harakatga keltirish, muayyan maqsadlarga erishish, rejani amalga oshirish uchun foydalaniladigan vositalar, zahiralalar, manbalar; har qanday vazifani hal qilish; shaxs, jamiyat, davlatning muayyan hududdagi imkoniyatlari".

Adabiyotda potensialni aniqlashning bir necha yondoshuvlari mavjud:

¹ Potensial (lot. potentsia — salohiyat) — biror vazifani hal etish va ko'zlangan maqsadga erishishda foydalaniladigan manba, imkoniyat

1. Resurs yondoshuvi;
2. Samarali yondoshuv;
3. Maqsadli yondoshuv;
4. Tizimli (integratsiyalashgan) yondoshuv.

Resurs yondoshuvi “potensial” tushunchasini xo‘jalik yurituvchi subyektda mavjud resurslar majmui, amaliy faoliyatni amalga oshirish uchun foydalaniladigan resurslar va imkoniyatlar tizimi sifatida belgilaydi. “Potensial” atamasining eng keng tarqalgan ta’riflari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

“Potensial” tushunchasini aniqlash uchun resurs yondoshuvi

Muallif	Ta’rif
KG. Vobliy ² [19]	“Ishlab chiqaruvchi kuchlar salohiyati - bu mamlakatning aholi ehtiyojlarini qondirish uchun moddiy ne’matlarni ishlab chiqarish potensial qobiliyati”.
S. G. Strumilin ³ [66]	“Iqtisodiy potensial - bu jamiyatning barcha mehnatga layoqatli a’zolari mehnatining umumiy ishlab chiqaruvchi kuchi”.
V.S. Nemchinov ⁴ [57]	“Kengaytirilgan ishlab chiqarish salohiyati - iqtisodiy o’sishni amalga oshirishda milliy iqtisodiyotning resurs imkoniyatlari”.
K.M. Misko ⁵ [45]	“Potensial - bu o’rganilayotgan obyektдан samarali foydalanishning ichki, yashirin imkoniyatlari to’g’risidagi inson bilimining chegarasi, uni miqdoriy jihatdan aniqlash va pirovardida amaliy faoliyatning ideal sharoitlarida amalga oshirish”.
L.I. Abalkin ⁶ [1]	“Potensial - bu resurslarning umumlashtirilgan, jamoaviy xarakteristikasi”.
A. I. Anchishkin ⁷ [8]	“Potensial - bu ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish omillari shaklini oladigan resurslar to’plami”.
E.B. Figurnov, D.K.Shevchenko, P.A. Ignatovskiy ⁸ [36]	“Potensial - bu zaruriy narsalarning yig’indisidir. Har xil turdagi resurslar tizimining o’zaro aloqalarini hisobga olmasdan ishlashi yoki rivojlanishi”.

² Введенский, Б.А. Большая Советская Энциклопедия / под ред. Б. А. Введенского – Москва, 1975. – т. 34. – 656 с

³ Струмилин, С.Г. Проблемы экономики труда: учебное пособие / С. Г.Струмилин. – Москва : Экономика, 1957. – 130 с.

⁴ Романов, А.П., Серебренников, В.М., Кириллина, О.В. Управление экономическим потенциалом организации : учебное пособие / А.П. Романов, Г.Г. Серебренников, О.В. Кириллина. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 88 с.

⁵ Миско, К. М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методологические аспекты исследования): учебное пособие / К. М. Миско. – Москва : Наука, 1991. – 121 с.

⁶ Абалкин, Л.И. Новый тип экономического мышления : учебное пособие / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1987. – 191 с.

⁷ Анчишкин, А.И. Наука, Техника, Экономика : учебное пособие / А.И. Анчишкин. – Москва : Экономика, 1986. – 259 с.

⁸ Лепа, Р.Н., Цопа, Н.В., Гончаренко, М.Ф. Теоретическая парадигма потенциала развития промышленно предприятия / Р.Н. Лепа, Н.В. Цопа // экономика промышленности – 2010. - №3 (51). – С.86-93.

Taqdim etilgan ta'riflarning aksariyatida potensial har qanday faoliyatni amalga oshirish uchun foydalaniladigan resurslar to'plami sifatida ta'iflanadi va "resurslar" tushunchasi bilan belgilanadi. Biroq, potensial - bu bir-biridan alohida emas, balki o'zaro ta'sirda mavjud bo'lgan, maqsad va vazifalarga erishish uchun muayyan sharoitlarda amalga oshiriladigan potensial imkoniyatlarning ma'lum tizimini tashkil etuvchi resurslar yig'indisidir. Demak, potensial nazariyasida ilmiy tafakkur rivojlanishining keyingi natijasi konsepsiyani aniqlashga samarali yondoshishdir.

Kichik korxonalar tor ixtisoslashuvi bilan ajralib turadi, yirik kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlaydi, tezkor qayta profillash potensialini saqlab qoladi, vositachilik logistikasi va davlat hokimiyatining barcha tarmoqlari ko'magida mahsulot marketingi afzalliklaridan foydalanadi. Ko'p jihatdan, xo'jalik yurituvchi subyektlarining moliyaviy potentsiali mintaqaviy darajada hokimiyat tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatga bog'liq, chunki xo'jalik yurituvchi subyektlar zarur resurslar va uslubiy ma'lumotlarga kirish cheklanganligi sababli o'zaro munosabatlarda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Bizning qamrovimiz bo'yicha moliyaviy potentsialni rivojlantirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirish to'rtta obyektga asoslanib amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi:

- ishlab chiqarishni optimallashtirish;
- potentsialdan foydalanish samaradorligini baholash;
- ishlab chiqarish iqtisodiy o'sishining barqarorligini baholash;
- ko'p omilli ekonometrik modellashtirishdan iborat .

Samarali yondoshuv iqtisodiyotdagi potentsialni xo'jalik yurituvchi subyektlarning bunday faoliyatning maksimal mumkin bo'lgan jami natijasini aks ettiruvchi muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyati sifatida belgilaydi (2-jadval).

2-jadval

“Potensial” tushunchasini aniqlashga samarali yondoshuv

Muallif	Ta'rif
A.M. Rumyansev ⁹	“Potentsial - bu turli xil resurslar, shu jumladan moddiy, moliyaviy, intellektual, ilmiy, texnik va boshqalar to'plami bo'lib, ularning yordami bilan ma'lum narsalarni olish mumkin bo'ladi.natijalar, masalan, aqli salohiyat,ishlab chiqarish salohiyati, tadbirkorlik salohiyati”.
M.A. Ivanov ¹⁰	“Iqtisodiy salohiyat - ishlab chiqarish maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan moddiy va mehnat omillari tizimi”.
V.M.Arxaangelskiy ¹¹	“Potensial - muayyan maqsadga erishish yoki muayyan muammoni hal qilish uchun mavjud bo'lgan va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan vositalar, zahiralalar, manbalar”.

⁹ Абашкин В., Бояров А., Куценко Е. Кластерная политика в России: от теории к практике / В. Абашкин // Форсайт. - Т. 6. № 3. – 2012. - С. 16–27.

¹⁰ Иванов, Н.А., Одегов, Ю.Г., Андреев, К.Л. Трудовой потенциал промышленного предприятия : учебное пособие / Н.А. Иванов – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988. – 215 с.

¹¹ Арестова Н.В. Подходы к оценке экономического потенциала / Н.В.Арестова // Экономика и наука. - № 1(5). – 2011. - С. 14–16.

B.A. Vvedenskiy ¹²	“Potensial - bu ma’lum bir sohada shaxs, jamiyat, davlatning imkoniyatlari, muayyan maqsadlarga erishish, rejani amalga oshirish, muammoni hal qilish uchun mavjud bo’lgan va safarbar etilishi, harakatga keltirilishi, ishlatilishi mumkin bo’lgan vositalar, zahiralalar, manbalar”.
I. Ansoff ¹³	“Iqtisodiy resurslar majmuasining salohiyati vazifalarni bajarish”

2-jadvalda keltirilgan ta’riflardan xulosa qilish mumkinki, “imkoniyat” tushunchasi rivojlanishning ushbu bosqichida mos va samarali bo’lgan, shuningdek, ma’lum bir natijaga erishishga hissa qo’shadigan resurslarning faqat bir qismini o’z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu yondoshuv doirasida potensial deganda samarali boshqaruv usullaridan foydalanishni talab qiluvchi real va yashirin resurslar majmuasini birlashtirgan tizim tushuniladi.

Rivojlanishning ushbu bosqichida eng ilg’or bu yuqoridagi yondoshuvlarni o’zida mujassam etgan tizimli yondoshuvdir.

Tizimli yondoshuv doirasida potensial maqsadlarga erishish uchun boshqaruv tizimidagi faoliyatning tabaqalashtirilgan sohalaridagi iqtisodiy tizim resurslari yig’indisi sifatida qaraladi (3-jadval).

3-jadval

“Potensial” tushunchasini aniqlashga tizimli yondoshuv

Muallif	Ta’rif
T.N. Batova ¹⁴	“Potensial - bu mavjud resurslar, yaratilgan zahiralalar, ulardan foydalanish qobiliyati va tashqi muhitning qulay imkoniyatlarini birlashtiradigan tizim”.
L.S. Sosnenko ¹⁵ R.V. Marshukov	“Potensial - ichki va tashqi muhit omillari bilan o’zaro ta’sirni hisobga olgan holda, mavjud resurslar tizimidan oqilona foydalanish asosida xo’jalik yurituvchi subyektning uzoq muddatli faoliyatini ta’minlash, o’z maqsadlariga erishish uchun real qobiliyati”.
S.A.Androsova ¹⁶ O.A. Jigunova	“Potensial – bu mavjud imkoniyatlar, vositalar va resurslar majmuini o’z ichiga olgan, tashqi va ichki muhit bilan o’zaro aloqada bo’lgan, barqaror rivojlanishni ta’minlaydigan murakkab tuzilgan iqtisodiy kategoriyadir. strategik maqsadlarga erishish, shuningdek, aholi ehtiyojlari va jamoat ehtiyojlarini qondirish”.

¹² Введенский, Б.А. Большая Советская Энциклопедия / под ред. Б. А.Введенского – Москва, 1975. – т. 34. – 656 с.

¹³ Лепа, Р.Н., Цопа, Н.В., Гончаренко, М.Ф. Теоретическая парадигма потенциала развития промышленно предприятия / Р.Н. Лепа, Н.В. Цопа // экономика промышленности – 2010. - №3 (51). – С.86-93.

¹⁴ Акифьева В.А., Батова Т.Н. Исследование взаимосвязи маркетингового,экономического и рыночного потенциалов предприятия / В.А. Акифьева, Т.Н.Батова // НИУ ИТМО. - № 3. – 2015. – С. 42-61

¹⁵ Арестова Н.В. Подходы к оценке экономического потенциала / Н.В.Арестова // Экономика и наука. - № 1(5). – 2011. - С. 14–16.

¹⁶ Каплина, А.В. Анализ моделей формирования кластерных структур в системе региональной экономики [Электронный ресурс] / А.В. Каплина -Экономика и управление. – № 5(114). – 2014. – С.57-62.

“Potensial” tushunchasi o‘rganilayotgan obyektga qarab tuzilishini o‘zgartiradi. Adabiyotlarda iqtisodiy, tabiiy resurs, ishlab chiqarish, ilmiy-texnikaviy, strategik intellektual, mehnat, tadbirkorlik, infratuzilma, texnologik salohiyatlarga ajratiladi.

1954 yilda akademik S.G. Strumilin ishlab chiqaruvchi kuchlar salohiyati g‘oyasini ishlab chiqishda “iqtisodiy salohiyat” tushunchasini kiritdi¹⁷ [66].

Moliyaviy potensial turli xil potentsiallarni o‘zida mujassam etgan murakkab, ko‘p qirrali tuzilishga ega. V. I. Menshchikova mintaqaning iqtisodiy salohiyatining tarkibiy modelini taklif qildi, uning asosida viloyat aholisiga sarmoya kiritdi. Bu model iqtisodiy salohiyatning strukturasi to‘liqroq aks ettiradi va undan ham makro ham mikro darajada potentsialni tahlil qilish uchun foydalanish mumkin (1-rasm) ¹⁸.

1-rasm - Mintaqaning moliyaviy salohiyatining tarkibiy modeli

Shuningdek, ushbu model moliyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarga bo‘lgan ehtiyojni hisobga olgan holda butun hududning moliyaviy salohiyatini aniqlash uchun ajralmas hisoblanadi.

Boshqaruvda qo‘llaniladigan "potentsial" ilmiy toifasi bir necha o‘n yillar oldin, o‘tgan asrning 90-yillari oxirida ilmiy muomalaga kiritilgan va odatda yashirin imkoniyatlarning xarakteristikasi sifatida qo‘llaniladi. Ilmiy adabiyotlarda "potentsial" "vazifalarni hal qilish uchun faollashtirilishi va ishlatilishi mumkin bo‘lgan ma‘lum resurslar zaxirasi" ma‘nosida qo‘llaniladi.

¹⁷ Струмилин, С.Г. Проблемы экономики труда: учебное пособие / С. Г. Струмилин. – Москва : Экономика, 1957. – 130 с.

¹⁸ Меньщикова, В.И. Экономический потенциал региона: терминология, структура, модель / В.И. Меньщикова // вестник ТГУ – 2010. - №4 (84). – С. 51-63.